

Колаборационистички троскок у вис!

(*'Есеј о људима који имају све сертификате да поседују знање, али знања немају'*)

"Если человек считает, что он курочка и начинает клевать зерно, он немного забавен и его немного жаль. Но когда он начинает представлять курами всех остальных, а себя поваром, и в руках у него настоящий топор — возникают проблемы." ¹Ростислав Ищенко

Кад почетком 2017. године напуних седамдесет година, дадох себи реч да ћу престати да пишем и обраћам се већем броју људи кад мислим да имам нешто релевантно да кажем. А онда летос, сређујући своје ствари и старе заостале папире, нађох давно написану мисао о с т а р о с т и: *"Старост је кад престанеш да покушаваш да мењаш стање са којим си незадовољан. И може наступити било када у животу, или не наступити никад, до смрти"*. Није мени до трибине нити да вам држим придикие и нудим проста решења. Јављам се јер видим да канцер расте и да мора да се спречава најгоре.

Тек 26.12.2017. године добих стару одлуку о промени руководиоца пројекта (*Прилог. бр. 1*), потписану дана 30.06.2016. године од стране директора Богојевића (у даљем тексту **ДБ**, првог из тријумвирата-БББ, о коме сам писао у недавној поруци: *"Српски парадокси"* којој је прудружен текст академика Милована Данојлића о битангама):

Дана 29.06.2016. године је примљен допис Академика Ђорђа Шијачког, руководиоца АТЛАС тима Србије, који садржи образложену молбу за променом руководиоца пројекта ОИ171004 коју су подржали сви сениори на именованом пројекту као и чланови Комисије за сарадњу Србије са ЦЕРН-ом.

Научни саветник др Љиљана Симић о смени са места руководиоца пројекта сазнаје тог истог дана из, потпуно лажљиве, електронске поруке у виду честитке руководиоцима (а нарочито Љиљани Симић коју смењују без икакве претходне назнаке да је ико био незадовољан њеним *'успешним радом'*):

SubjectPromena rukovodioca projekta OI171004

From [Aleksandar Bogojevic](#)

To [Lidija Zivkovic](#)

¹ Ако неки човек сматра да је кокошка па почне да кљуца зрнење, он је помало забаван и помало изазива сажаљење. Но, кад он почиње да кокошкама сматра све друге људе, а себе да види као куvara и у рукама држи праву секиру - тада настају проблеми. Ростислав Ищенко, Украјински политолог који од 2014. године живи у Москви.

Cc [Djordje Sijacki](mailto:Djordje.Sijacki@ipb.ac.rs) , simic@ipb.ac.rs

Date 2016-06-30 15:39

- [Promena rukovodioca.pdf \(~1.2 MB\)](#)

Postovane koleginice i kolege,

U prilogu mozete naci scan moje odluku o promeni rukovodioca projekta OI171004. Odluka koja vazi od 01.07.2016. ce biti prosledjena relevantnim referentima u MPNTR.

Cestike svim vasim istrazivacima, a posebno koleginici Lidiji Zivkovic. Ocekujem da ce ova promena dovesti do efikasnijeg funkcionisanja vasesg projekta, istrazivacke grupe i ATLAS tima. Zelim da se posebno zahvalim Ljiljani Simic i Djordju Sijackom koji su ulozili veliki trud da odrze kontinuitet uspesnog rada projekta nakon smrti izvornog rukovodioca Dragana Popovica.

Sa postovanjem,
Aleksandar Bogojevic

Каква ефикасност и предусретљивост којом се извршава "образложена молба". Какав грађански стил, коректност и колегијалност? Ђока 'капитен' АТЛАС тима наводно "моли", пре тога консултовао 'себя любимого' и можда саопштио 'м у з и ч к о ј' Комисији за сарадњу са ЦЕРН-ом у саставу: исти Ђока-ф р у л а и диригент, Пера-т р у б а, Аса П, дБ (Аса I) и Весковић-трио басиста ч е л и с т а, или пратећих вокала, већ по потреби. Колико сутрадан, дБ печати решење, ни часа не часећи. Овакво **озверело** поступање истиче бар два в е л и к а проблема.

Први је, чисто људски и тиче се елементарне пристојности. Ваљда би директор Института требало да буде бар толико 'мушко' па да, човека кога смењује, упозна са тим наводним писмом које су "подржали сви сениори пројекта", да послуша одбрану окривљеног (или можда оклеветаног) и да му саопшти своје разлоге за смену, кад већ то Ђока није урадио (он је у годинама кад је тешко бити 'мушко'). Који су то "сениори" који се у АТЛАС тиму баве експрименталном физиком високих енергија? Да можда то није породица Врањеш, или госпођа Лидија Живковић, тек ускочила у саветничко звање троскоком у вис (у даљем тексту гЛЖ)? Једини сениор у том тренутку, колико се ја разумем у енглески језик, осим научног саветника Љиљане Симић, која се одстрелује а да о томе ниједном речју није упозорена, била је научни саветник Јелена Крстић и, колико познајем Ђоку Шијачког, не верујем да је њу уопште питао за мишљење, кад је чврсто углавио 'дил' са побратимом дБ. Ни образложеног предлога за смену вероватно није било. Не воли Ђока да оставља писане трагове. Знао човека. А какво би то образложење могло да буде? Боли Ђоку 'уво' за образложење, кад је за њим 'армија и флот' - трио мускетара - породица Врањеш и гЛЖ.

Манемо ли се пристојности, коју од ова два 'челингаса' ИФ-а нико одавно и не очекује, да видимо како стоји ствар са *другим проблемом*, са законом који би дБ требало да штити и поштује. Ту је члан 2. Анекса о продужењу уговора недвосмислен: "[...Одлуку о одређивању другог лица за Руководиоца Пројекта доноси министар, уз прибављено образложено писано мишљење руководиоца свих Реализатора истраживања. Уколико реализатор, на писани захтев, не достави мишљење у року од 8 дана, сматраће се да је мишљење о предлогу за одређивање другог руководиоца позитивно.](#)". Зашто их, научни саветник Љиљана Симић, није одмах после те смене '*судом потерала*', до дана данашњег не могу да схватим. Од њих је сигурно много више радила и за ИФ урадила. Што је још важније, много пута је бољи човек и сигурно штету није правила, што се за поменуту двојицу, живих руководиоца, никако не може рећи. Примера ради, који је свима још у памети: обојица су сигурно присталице Верокио пројекта, тзв. ВЕРОКИ(Ј)АНЦИ, и то са велико В. Куд ће веће штеточинство? Али, око овога ћемо се још *ћерати* па макар их *господична премијер(ка)* и *непоуздани русофил*, министар Ненад Поповић, свим српским, заштићеним и незаштићеним, '*дигиталним нанотехнологијама*' штитили. Још једна опаска и питање, које ми изненада паде на памет. Да ли Ђока Шијачки ишта вреди кад га толико дуго разне владе држе на месту председника Управног одбора ИФ-а? Није ли сада свима јасно да је дБ спреман да за Ђоку, свог академика најдражег, и у затвор легне ако затреба.

А нама и вама, на овом месту, остаје само да се запитамо колика будалесина и битанга мора да буде '*персона*' па да се овако захваљује оном кога је само тренутак раније без речи и икаквог образложења сменио? Тако то храбро раде наши врли грађанисти *верокијанци*:

„*Ја сам лепо васпитан. Ја, брате, не могу у очи. Ја волим иза леђа. Па глава, глава.*“
(Момо Капор)

А ја некако, овом својом крајишко-шумадијском памећу, судим да, ако је рад групе после 2012. године и био успешан, онда то свакако није било захваљујући Драгану Поповићу и *Ђокици* Шијачком, јер се исти никад нису бавили експерименталном физиком. Ни у теоријској физици нису били бог зна шта (погледајте им списак радова и цитата пре ускакања у колаборацију и покушајте да нађете оне који ће признати да су њихови ученици). Поред тога, познато је да је покојном Драгану Поповићу здравље, неколико последњих година живота, било озбиљно нарушено. Јер да није, не би га '*научни башибозлук*', оличен у триумвирату БББ, никад с места директора ИФ уклонио. С друге стране, свако са мало соли у глави ће се запитати: како је то рад АТЛАС тима *постао ефикаснији* слањем руководиоца гЛЖ, непосредно по постављењу, на још једно "усавршавање" од годину дана у ЦЕРН, праћено пензионисањем најискуснијег експерименталног физичара тог тима почетком 2017. године?

Нису ли баш сурово "бездушни" ови руководиоци? Отераше јадну госпођу Лидију Живковић у ЦЕРН, а још ни столицу није у Институту загрејала. Жена је већ у годинама, тринаест година ишла од немила до недрага, а они је опет принуђују на усавршавање. А,

ако се гЛЖ није 'наусавршавала, напонуцала и наскитала' по свету, онда ко је? Ево прилога са веб странице ИФ-а о гЛЖ :

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

2013-present, Research Assistant Professor, Institute of Physics, Belgrade, Serbia

2012-2013, Researcher, LPNHE, Paris Univ VI & VII, CNRS/IN2P3, France

2010-2012, Research Scientist, Brown University, Providence, RI 02912

2006-2010, Research Scientist, Columbia University, New York, NY 10027

2000-2006, Research Assistant, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

1994-2000, Research Assistant, VINCA Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Yugoslavia

Нема где није била, сигурно не може више авионе очима да гледа. Кад се врати имаће скоро педесет година. Упитах се: зар нису могли неког млађег да нађу? Кад, не лези враже, обавестише ме да су сви млађи побегли од њих и данас млађих нема у АТЛАС групи у ИФ-у. Атлас група у ИФ-у има тренутно три члана, ако искључимо једног зрелог пензионера (Ђоку) и једног пензионера кроз пар месеци (Јелену Крстић). Стално им виси оглас код Пере на факултету. Нуде људима са "комуникационим вештинама" посао и још уз посао (*Прилог 2*). Мени, не остаде ми ништа друго, него да одговоре на сва питања у овом галиматијасу потражим у радној биографији гЛЖ? Јер, кад се овакво насиље врши тако отворено, онда је јасно да иза тога стоји сурова заинтересованост да се уклони неко ко смета. Знајући колегиницу, научног саветника Љиљану Симић, ево биће ускоро 40 година, реших да проверим кога су то, на овако безобзиран начин наметнули, уместо ње, на чело пројекта ОИ171004 и вођу АТЛАС тима у ИФ-у (*кучук Ђоку*, сувог теоретичара од седамдесет лета, не рачунам). И, мало им је и то било, него одбише и молбу Љиљане Симић за продужетак радног односа после 65. године живота, не обавештавајући је о намери да то учине до задњег дана. **И заузео ли се ико за Љиљану Симић?**

Даље следи део, у коме ћу покушати да што верније осветлим лик и дело гЛЖ, *првог тика БОКА Драфта* за руководиоца пројекта и лидера АТЛАС тима Института за физику. **За то ће ми послужити материјал упућен Научном већу Института за физику дана 05.12.2014. године насловљен као: "Мишљење руководиоца пројекта за избор др Лидије Живковић у звање научног саветника"** у коме др Драган Поповић предлаже следеће чланове комисије за избор Лидије Живковић у звање научни саветник:

1. др Ђорђе Шијачки, научни саветник Института за физику и редовни члан САНУ;
2. др Драган Поповић, научни саветник Института за физику;
3. др Јелена Крстић, научни саветник Института за физику;
4. проф. др Петар Аџић, редовни професор Физичког факултета;
5. проф. др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета.

Као што видите, за подршку прескакању звања вишег научног сарадника, и надувавање доприноса Лидије Живковић светској науци, окупио се 'цвет' српске физике високих енергија. Драган Поповић је ту мудро закуцао Ђоку на прво место, јер је његов 'пик' за место које је требало да се попуни, ако он икад напусти вођење АТЛАС тима, био Ненад Врањеш, што је Ђока с гнушањем одбио. Дојавили су му, изгледа, да је Врањеш-муж први поставио питање: зашто се за пензионера Шијачког плаћа М&О (*'maintenance and*

operation) десет хиљада швајцарских франака годишње? Не схвата, мученик, да за таква логична питања пензионери, Ђока и ускоро Пера, главу 'ко' неџу' могу да му откину. Тиме је и часну САНУ угрозио. Јер, што Ђока одштапа за годину дана, сви остали чланови САНУ за десет година не могу. А, тек цитати на Ђ о к а радове!

Истог дана, 5. децембра 2014. године, горња светла комисија подноси Научном већу Института за физику: "Образложење предлога за избор др Лидије Живковић у звање научни саветник", праћено "Извештајем комисије за избор др Лидије Живковић у звање научни саветник"(у даљем тексту: *Образложење/Извештај*), украшено њиховим пресветлим потписима. Није на одмет приметити да су гЛЖ за прескакање звања предложили главни "сениори", како ИФ тако и Физичког факултета БУ одговорни за област физике високих енергија, само годину дана по њеном повратку у Србију после тринаестогодишњег избијања по свету. Тако нешто су могли да ураде само из два разлога: или је гЛЖ генијална па је то хитно требало потврдити, или им је поменута била потребна да разиграју неку за њих погодну 'интекулацију'? Постоји и трећа, веома мало вероватна могућност, а то је да је гЛЖ генијални преварант која је успела да превари чак најбоље српске физичаре високих енергија (на памет ми не пада да тврдим да су ови "најбољи" чак и просечно добри физичари)? Ову трећу могућност, сигуран сам да даље предложена анализа потпуно искључује, те логично следи да је избор гЛЖ био смишљен са циљем да омогући да се остваре неке стратегијске 'комбинације' Комисије за сарадњу са ЦЕРН-ом, које би се језгровито могле изразити речима: "бирамо горе да нам буде боље". Пошто је *Образложење* и *Извештај* очигледно писао кандидат незавидне опште културе, а потписали толики 'угледници' и најмиришљавије 'цвеће' физике високих енергија на челу са Ђоком академиком, не би био ред да даљу анализу заснивам само на својим разматрањима. Стога ћу, у првом делу, само покушати да вам насликам 'кроки' *Образложења/Извештаја* горе поменуте Комисије, са јединим циљем да се виде и осете општи тонови и очевидне нелогичности које ни осредње образовани физичари, ван области експерименталне физике високих енергија, не би могли лако да прихвате и прогутају. У другом делу добићете детаљнију анализу коју смо ми у Институту у "Винчи" направили за два дана. Могао бих да кажем под мојим руководством, али се бојим да бих слагао скоро горе него цењена Комисија за оцену рада гЛЖ. Ко није лењ да прочита, биће му све јасно. Ја потписујем сам овај скромни 'Есеј о људима који имају све сертификате да поседују знање, али знања немају'. И за све написано одговарам ја, а коауторе другог дела погађајте сами.

Извештај је писан уз стално мешање прошлости, тада(сада)шњости и веома светле будућности. Писан је опширно, неразумљиво с циљем да се сакрију вриштећи недостаци за прескакање звања вишег научног сарадника и уз, болно непристојно, самохвалисање и нека т у п а в а понављања. Очигледно да је текст писао кандидат, а Комисија га само минимално поправила граматички. Име кандидата се у *Извештају* помиње 57 пута у форми др Лидија Живковић и 19 пута је поменута као кандидат(киња).

Схватајући колико недостаје мере овом писменом саставу кандидата и *Комисије*, не могу а да не обратим пажњу читалаца да структура и сиромаштво израза п и с м е н а, које је произвела руководећа екипа области експерименталне и теоријске физике високих енергија, указује на веома низак ниво њихове опште културе, знатног интелектуалног

непоштења и хроничне интелектуалне инсуфицијенције писаца и потписника овог недостојног *Извештаја*.

Свој *Извештај/ Образложење*, и дебелим слојем нашминкану радну биографију, горе поменута часна Комисија, потписала је непосредно пред почетак новог 'Усавршавања очигледно савршеног' кандидата. 'Апсолутно савршеноу' гЛЖ, шаљу на рад и ново, седмо усавршавање, на годину дана у ЦЕРН. Да ли би ико нормалан тако нешто омогућио неком кога је тек запослио и то у 45 години? Шта друго рећи на овом месту осим: "Ђока буши где бургија неће"! Или је можда на Ђокину одлуку пресудно утицало то што гЛЖ има двојно држављанство (Citizenships: Israel, Serbia), а он одувек маштао да га приме у Аврамово племе?

Општи утисак, из "*Извештаја комисије за избор др Лидије Живковић у звање научни саветник*" је да, кад је кандидатат(киња) утрчала у нови миленијум и њену будућу нову домовину 2000. године и "*почела да ради на припремама за потрагу за Хигсовим бозоном*", овом јадном бозону више није било спаса. Нема тог канала, и ц р н е или б е л е рупе, у којима би се могла сакрити та лукава бозончина од доктор(ке) Лидије (нека ми опросте на фамилијарности, само овај пут, и она и "*главата и велеважна господара*" из њене *Комисије*). Па кога је све гЛЖ **водила, наводила, изводила, загледала, надгледала, усмеравала, координирала** (комуникацију између експерименталаца и теоретичара тако да се експериментални резултати коректно интерпретирају; утицала на руководство експериментата и Фермилаба да се разуме значај ових процеса који су позадински процеси за трагања за Хигсовим бозоном; као и да помогне у проналажењу начина како да теоретичари лакше приступе експерименталним подацима), финализирала (анализе трагања за Хигсовим бозоном у $H \rightarrow WW \rightarrow l\nu j j$), па **развијала** (цео програм за анализу и написала главни део софтверског пакета), повећавала/доприносила (сензитивности трагања за Хигсовим бозоном на већим масама ($m_h > 130 \text{ GeV}$), као и првом искључењу постојања Хигсовог бозона са већим масама са резултатима са само једног експеримента), **бацала се мутне воде трагања за физиком ван стандардног модела**, и могао бих овако још две стране да набрајам. Сви ови, и многи други небројени успеси овог кандидата, натераше ме да се мало боље удубим у то што још она и њена *Комисија*, за избор у звање саветника троскоком у вис, пишу.

Почех, као и увек, од тривијалних провера и биографских података гЛЖ. Видех да је пет година студирала физику, па је онда још пет година потрошила да магистрира радећи код Небојше Нешковића лидера "*највећег пројекта у историји српке науке*" (њена 1998. године оборих при првом покушају да незаслужено постане научни саветник у Института "Винча"), да би по протеклу још три године, 2001. године постала држалац најнижег истраживачког звања истраживач сарадник (годину дана раније је гЛЖ већ 'отпловила' за Израел и дала се у темељне припреме "за потрагу за Хигсом"). У Израелу је требало да прође нових шест година да би гЛЖ 2006. године постала доктор(ка) наука (PhD). Од тада па све до октобра 2013. године гЛЖ се '*потуцала*' по свету радећи на

повременим и привременим колаборационистичким пословима. Свесна да ће тешко бити у шанси да добије неки стални посао гЛЖ се, уз помоћ Иванке Јелисавчић Божовић 2010. године, изабрала у звање научног сарадника у Институту за нуклеарне науке "Винча". Кад је у октобру 2013. године коначно схватила да су све њене шансе да негде добије стални посао пропале, она узјахује на *Росинантеа* и дојахује до академика Ђоке који је свечано дочекује и отвара јој сва врата и функције. И све би им вероватно лепо и мирно прошло да не бејаху тако алави.

Непосредно после овог корака, приступих прегледу онога што је гЛЖ урадила, како стварним радом, тако и многобројним симулацијама бурне делатности. На моје, не мало изненађење, видех да гЛЖ у свом реферату за прескакање звања, на основу јурњава за Хигсовим бозоном, позива само на два штампана рада са нормалним бројем коаутора (четири коаутора у првом и једног у другом раду). Изненадих се кад видех да пише да је први скупио 8 цитата без самоцитата, а да други има укупно четири цитата (нема самоцитата, као да су се аутори, а поготово мудри руководиоци докторске дисертације гЛЖ професор Е. Gross, стидели и скривали рад који су заједно потписали).

Још ме је више изненадио ниподаштавајући однос према свом седмогодишњем раду са мојим старим, по злу познаником и бившим председником Комисије за науку градског одбора ЈУЛ-а Београда, а садашњим видним делатником Римског клуба у Београду и трећим пензионером у *"Националном савету за научно технолошки развој"* Србије, Небојшом Благојевим Нешковићем (чланом *"Светске академије наука и уметности"*-WAAS). Из тог периода кандидат има неколико објављених радова, којима у *Извештају* посвећује једну просто проширену реченицу. Свој преглед научне активности гЛЖ започиње овако: *"У првом делу свог научног рада, др Лидија Живковић студирала је симулацију кретања јона кроз кристалне решетке са посебним усмерењем на фокусирање каналисаних јона и на ефекте кристалне дуге. Касније се заинтересовала за експерименталну физику честица и започела рад на трагању за Хигсовим бозоном."* Као да 'бозон на грани' вреди више од Небојшине 'дуге' у руци и првог српског циклотрона, коме константно н е д о с т а ј а л а још година и по дана и пет милиона евра до пуштања у рад, што се није догодило до 2007. године када је пројекат угашен. И, боже ме опрости, као да јој је тај бозон мозак попио?

Прочитавши до краја *Извештај* комисије и упоредивши улепшано мишљење гЛЖ о себи изложено у биографији на енглеском језику и њено интимно мишљење о себи на српском, које је комисија својим потписима *'закуцала на вратима српског храма науке'*, схватих колико је маглуштине у овом последњем. И да то није обична густа магла, него да је то *'магла која воња'*. Да комисија надувава Џиновски балон од сапунице да би сви, заједно са гЛЖ на њему, прескочили преко звања вишег научног сарадника директно у саветничко звање. Уз *'галаму и пуцњаву'* која ће касније имати и своје жртве. Поновно читање *Извештаја* само ме је допунски нагнало да размислим о виртуелној реалности на сваком кораку. Виртуелан рад, виртуелно знање, успеси, част, поштење, мајсторска част...

Можда бих, овако наиван, и поверовао у небулозе које је комисија потписала и из којих, без икаквих доказа, следи да скоро сви најбољи резултати у многим колаборација у којима је гЛЖ била члан, малте не, не би угледали светло дана да није било ње. Али, дугогодишњи рад у теоријској физици ме је научио колико је важно да се у сваком проблему све поређа по редовима величина. Да се не мешају и не покушавају да 'уравнотеже тоне и милиграми'. Кад неко ко пише да је скоро главни аутор на већини колаборационих радова на којима је учествовао, ко колаборира и води теоретичаре и експериментаторе, ко се први 'завлачи у најпрљавије могуће канале' где још нико Хигса није покушавао да тражи, ко стиже чак на да на нову физику ван стандардног модела за хоризонтом погледа, па осети да је важно да у свом *Извештају* за прескакање напише: "У анализи која је тражила честице из прве генерације лептокуваркова, она је водила (мисли се на гЛЖ, прим. моја) летњег студента у оквиру програма "Истраживање за студенте основних студија" (eng. *Research Experience for Undergraduates- PEU*) који организује америчка "Национална Фондација за Науку", онда и мени наивном постаје јасно да нешто крупно у том *Извештају* не ваља.²

Зато покушах да погледам неке од радова D0 колаборације у којој је гЛЖ најдуже радила. Изабрах рад из Phys. Rev. Lett. 106, 081801 (2011) за који ми се, по томе шта је написано у *Извештају*, чинило да није лош за проверу. На врху осме стране, написано је следеће:

"Многе теорије ван SM предвиђају постојање тешког кварка који је налик вектору, односно кварка код ког се лева и десна компонента трансформишу на исти начин под симетријом $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Године 2009 примењен је нови теоријски концепт који је омогућио повећани сензитивитет на потрагу за оваквом честицом на експериментима на хадронским сударањима. Кандидаткиња је водила потрагу за овим кварком на D0 експерименту. То је прва таква анализа на Теватрону. Она је иницирала, и, у оквиру те анализе, водила студента на докторским студијама са Универзитета Колумбија (то је била централна тема његове докторске тезе). Резултат је публикован: "Search for Single Vectorlike Quarks in proton-antiproton Collisions at $\sqrt{s} = 1.96 \text{ TeV}$ ", V. M. Abazov et al. [D0 Collaboration], Phys. Rev. Lett. 106, 081801 (2011). (с 26 (20))"

Ако занемаримо то да се: " лева и десна компонента трансформишу на исти начин под симетријом ...", да је кандидат(киња) водила потрагу "на експериментима на хадронским сударањима", што не служи на част кандидату који говори и 'замуцкује' (на) шест светских језика, нико ко пажљиво ово прочита не може да посумња да је гЛЖ, са својим студентом са Универзитета Колумбија, иницирала и урадила нешто што је суштински допринело

² Овде је право место да се потсетимо на виц о нашем земљаку 'изБосне' М., који је на Миљацки уловио златну рибицу и почео да јој диктира своје жеље: Као прво М. затражи да Миљацком 'теће' ракија. Риб'ца му испуни прву жељу. Потом, без размишљања М. зажели да риб'ца обезбједи вел'ки сто на коме ће увек бити свакојаког мезета, уз ракију наравно. И риб'ца му испуни и ову жељу. Тад риблица, нестрпљива да је пусти, упита М. да исказе и трећу договорену жељу. М. се замисли дубоко, погледа за хоризонт и рече: "Дајдер, бона, још хашицу ракије". И даде му риблица и пусти је М. да и она ужива у својој Миљацки и мекој ракији.

главним резултатима рада који се цитира (*што је наравно била централна тема његове докторске тезе њеног студента*). Ја нисам као комисија заљубљен у кандидат(кињу) па погледах овај рад. И, само ћу пар речи рећи о њему. Ауторе, наравно, ни луд не може да изброји. Зато се лако види да је на том раду потписано **79 институција**. Пребројох само Русе и припаднике Фермилаба. Руса набројох 33, а фермилабоваца 53. И све њих у џеп ставише Лидија и њен '*летњи/зимски*' студент (6 потписника на раду је са Лидијиног Универзитета Колумбија).

Могао бих и даље да пишем о безобразлцима који су у овом јадном *Извештају* написани и потписани. Но, време је да овај посао приведем крају.³ Јер треба имати челичне нерве да човеку не припадне мука кад сагледа различите аспекте нашег јада у оквиру садашње организације посла и избора кадрова за сарадњу са најзначајнијом европском научном институцијом ЦЕРН. Одговорност за такво стање лежи највише на државној Комисији за сарадњу са ЦЕРН-ом. Три тадашња члана ове комисије, од којих су двојица и даље у њој без жеље да је за живота напусте, су и потписници *Извештаја* за незаслужено **ускакање** гЛЖ у звање научног саветника. Не могу, а да се опет не осврнем на типичан пример приступа који је примењивао и формулисао дон Франциско Франко: "*За пријатеље све за непријатеље закон*". Наиме, Ђока и компанија су гЛЖ снабдели са два виртуелна докторанта. У реферату се спомиње, '*да се власи не досете*', '*вакуумском поларизацијом*' добијен виртуелни пар доктораната гЛЖ: Петар Бокан и Татјана Агатоновић Јовин. Резултат '*анихилације*', пошто је гЛЖ ускочила у звање научног саветника, је: Бокан отишао у иностранство, а најављено докторирање Татјане Агатоновић Јовин је обављено на Физичком факултету у Београду под формалним руководством Љиљане Симић.

Пошто је гЛЖ '*птичица која се као истраживач излегла*' у гнезду Небојше Нешковића, кога '*знам као злу пару*', реших још само да проверим тачност неких темељних прекретница у биографији кандидат(киње). Из *Извештаја* се види да је гЛЖ отишла у Израел 2000. године. Знајући чичиковску природу '*људи без душе*' и познатих руководилица '*највећих пројеката*' српске науке, тј., њихову љубав према '*мртвим душама*', проверих у кадровској служби Института "Винча" кретање у служби гЛЖ. Добих тамо интересантне податке за поменуту госпођу. Дошла је у Институт "Винча" 01.04.1994. године. Отишла је на мировање радног стажа 11.01.2000. године, да би се у Институт вратила 13.03.2000. године. На мировање радног стажа, без повратка у Институт, отишла је опет 30.09.2002. године. Ове податке сам добио телефоном и не могу да их поткрепим писаним доказима. Ја у њих верујем јер ме до сада ова служба није подводила. Службеници Института се одскора плаше да мени ишта написмено дају. Но, надлежни органи и Комисија, која је овако неодговорно изабрала овог кандидата у највише научно

³ И да на овом месту потсетим на мисао пок. Бране Црнчевића која отприлике гласи: "*Многи идиоти су писали многе идиотске извештаје, али ја овако идиотски извештај још не видех*".

звање, би могли да се заинтересују за ову "ситницу". Поготово, што изгледа да Лидији Живковић није странно да помало 'крадуцка на оловку' кад 'кити свој *CuBi*'. Ето, на веб страници ИФ стоји да је:

2013-present, Research Assistant Professor, Institute of Physics, Belgrade, Serbia и да је од 2010-2012, Research Scientist, Brown University, Providence, RI 02912, а познато је да се њено звање из 2010. године није променило све до ускакања 2015. године. Интересантно је такође и то да нигде у *Извештају* не пише кад је тачно на *Универзитет Колумбија* дошла и кад је исти напустила.

Ипак, у свом претеривању и самохвалисању, ја бих издвојио "интервју", који се енглеској верзији биографије цењеног кандидата цитира у форми: "*I gave an interview to the "Wall Street journal" about the usage of new telecommunication technologies in science (link to the video: <https://www.wsj.com/articles/SB125139942345664387#articleTabs>)". Погледајте овај "интервју" од 13 секунди (цео клип траје 2 минута и 22 секунде). То је таман толико далеко од смисленог интервјуа, колико је прави научни саветник далеко од лажног, надуваног научног саветника, какве данас штанцују разне "научне" комисије по земљи Србији.*

И, пре него што вам 'кони-нејстудем' и у овај текст убацим наш 'зруби' винчански поглед на рад гЛЖ, још само 'зеру' да се осврнем на блог гЛЖ ("*I write a blog at B92 internet site. B92 is one of the biggest national radio and TV stations in Serbia, and blogs on their web site are highly visited. It is sometimes about science, and always in my mother tongue, Serbian*"). Погледајте га обавезно, наћи ћете на њему свашта: од некролога Аријелу Шарону до разматрања дела владике Пахомија. О Хигсу, да већ не причам. Ја сам, само за вас, изабрао нешто пригодно и по мом укусу, где гЛЖ оштро устаје да заштити део, интернетом угроженог, женског рода.

Ради се о, како гЛЖ каже:

"Мизогонији Блица и осталих... lidiaz / 26.03.2014. и 15:48"

После учесталих прозивки девојака које су се икада дрзнуле да своју слику у купаћем костиму поставе на интернет, а после покушале да се запосле у државној служби, на ред је стигла и државни тужилац Крима. Наслов вести на Блицу гласи: "Потерница власти из Кијева за кримском секси тужитељком".

Наслови: "Гола саветница", "Заводљива председница", "Секси тужитељка" појављују се у новинама готово свакодневно, и прате их слике истих скинуте негде са интернета, а које никакве везе немају са оним што треба да буде тема датог текста. Упркос томе што се Анђели Меркел као највећа замерка ставља што није zgodна и лепа, и њене голе слике појавиле су се у нашим новинама.

Немам овде шта много да додам, осим да је срамотно. И да је срамотно то што нико не устане у заштиту тих жена. Оне нису професионалне старлете, само су у неком тренутку у младости неку своју провокативнију фотографију поставиле негде. И та њихова фотографија онда се узима као основни разлог зашто оне треба да буду понижене, и да се о њима говори и мисли са подсмехом. Ти медији, који то објављују, само шире ту нетрпељивост према женама, где је она или смерна мајка, или раскалашна курва, и где не постоји средина, и ништа између. Фуј."

Зар свака Лидијина, овде изречена, није за "Дневник" у 19:30? Кад би је само председник чуо, одмах би Перу заменио Лидијом која 'Анђелију' Меркел овако грудима брани. Ал', опет ја, са својим цепидлачењем. Сумњива ми та Лидијина борба против 'мизогина'. Што ти, 'Лидија бре женска главо', не устаде да заштитиш своју крхотну колегиницу Љиљану Симић, бар кад је тераше у пензију оне потенцијално мизогине битанге? Да ли треба да прихватим Лидија, да је ниси могла штитити ни кад си јој место, на које си се намерила да незарађено заседнеш, са тим истим битангама отимала? Знам, рећи ћеш ти да не може човек против себе, и одрецитовати јеврејску пословицу: *сама пала, сама се угрувала!*

Даље следи брза и 'груба' винчанска рецензија урађена за два дана, коју ћемо можда, и само за комисију, припремити и отпевати у десетерцу уз српске гусле староставне

(*roughly raw*)

На страни 1 Извештаја стоји "изабрани смо у комисију за стручну оцену", међутим питамо се да ли је било ко од чланова те стручне комисије икада допринео неком од радова CERN-ових колаборација (са LHC експеримената ATLAS и CMS или са LEP-ових експеримената (нпр. OPAL или DELPHI)) и да ли је произвео један једини резултат у свим тим радовима, што доводи у питање и компетентност комисије.

Чест је и чудан "обичај" наших НЕР-оваца да у својој режији достављају тзв. "писма препоруке", уместо да то ради независна, експертска комисија која оцењује извештај, као што и јесте пракса свуда у свету.

Рад на три експеримента (акцелератора) истовремено током докторске тезе: OPAL (LEP), ATLAS (LHC) и ILC (будући линеарни сударач у Јапану) и уз то веома ефикасан, указује на необично велики капацитет

На страни 2 Извештаја стоји: "водила" студенте, "надгледала" рад, водила "млађе постдокторанте", значи кандидаткиња себе очигледно сматра (а комисија потврђује)

реалним сениором у овој области.

Наведено је да је ”руководила потрагом за Хигсовим бозоном у догађајима са лептоном” али у Извештају нема одговарајућих интерних нота D0 колаборације које би сходно томе биле повезане са тим радовима.

Посебно је у Извештају спорна једна реченица која у великој мери доводи у питање познавања области:

”На нижим масама, где је Хигсов бозон касније и откривен, ово је једна од три најважније анализе, и кључно допринела доказу о постојању Хигсовог бозона на експериментима на Теватрону”

Овде стручна комисија тврди да постоји ”*доказ о постојању Хигсовог бозона на експериментима на Теватрону*”. **Ако постоји такав ”доказ” онда су експерименти на Теватрону неправедно ускраћени за Нобелову награду.** Стиче се јак утисак да је жеља кандидата да се превише истакне, као и комисије да је из све снаге ”погура” довела до ове и овакве тврдње у извештају, за коју би било zgodно превести је на енглески језик, послати ауторима писама препоруке и затражити њихов коментар.

На страни 3. стоји ”тренутни је ментор на докторским студијама Татјане Агатоновић Јовин и Петра Бокана”. Овде је комисија употребила прави израз: ”тренутни”, јер је један од њих непосредно након избора Лидије Живковић у научног саветика променио ментора, а други напустио групу.

На истој страни стоји ”избор у звање научни саветник покреће се без звања виши научни сарадник, из разлога који су сумирани у даљем тексту”, где се уз то стручна комисија каже да ”она има велики допринос у експерименталној физици честица”. Таква тврдња за неког појединца у данашњој физици високих енергија је пре свега претерано амбициозна, а коначно и сасвим неумесна, јер су практично сви учесници колаборација, колико год квалитетни били, заправо промењиви шрафови једне огромне машинерије и како неко рече: ”да у CERN-у сада има пет Ајнштајна па да их сутра нема нико то не би ни приметио”.

На страни 4 наведена су четири рада из потрага за суперсиметријом из OPAL колаборације (LEP). Како поверовати да постоји допринос ако нису наведене одговарајуће интерне ноте, уз чињеницу да то није урађено ни за један од наведених радова у Извештају, а највише их је из D0 колаборације са Tevatrona.

Стоји и да је кандидаткиња ”иницирала анализу у $H \rightarrow WW \rightarrow l\nu$ каналу” где такође нема интерних нота.

Тврди се да ”група којом је др Лидија Живковић руководила имала је централну улогу у великом броју анализа на D0 експерименту”, без специфицирања начина на које је та

улога била централна, иако је пре тога наведено да је та група координирала рад између различитих група (Хигсове, за нову физику, за топ кварк итд.) што је у најмању руку контраинтуитивно, посебно кад се има у виду да је то мања или мање значајна група од наведених (личи као да у војсци капетан координира рад између генерала), а још мање вероватним чини се исказ да је од група била надлежна за све Monte Carlo генераторе у D0 колаборацији.

На страни 7. наведено је ”задужена да помогне у проналажењу начина како да теоретичари лакше приступе експерименталним подацима”, што изгледа као да теоретичари одједном хоће да се баве експерименталним радом, уместо да интерпретирају експерименталне резултате (а не да обрађују податке, јер је то посао експерименталаца), тако да није сасвим јасно о каквом се задужењу ради.

Каже се ”кандидаткиња је развила цео програм за анализу и написала главни део софтверског пакета. Анализу у каналу са електронима одрадила је сама”. Да ли је при томе коришћен званични софтвер D0 колаборације, у чијем писању учествује на стотине истраживача током више година, или је развила неки свој (што је искрено мало вероватно), није прецизирано у извештају.

Наведени су један H->WW рад и две јавне ноте са различитим финалним стањима, које представљају и разлите анализе, на којима по обичају укупно ради више десетина аутора (ужи аутори нису наведени).

Ако се каже ”педантно студирање W+jets” да ли онда следи да може бити и ”алкаво” и шта то значи?

Наведен је нетипично велики број различитих тема: ”лептокваркови”, ”Randal-Sundrum гравитон”, ”vector-like” кваркови, све под оценом ”прво, најновије и најбоље”, али без икаквих доказа ауторства.

На страни 8. стоји ”2011. године преузима руководећу улогу у WH каналу” из које експресно следе 6 радова (3 у 2012 па 3 у 2013 години). Шест радова за две године, а обично се један ради 2-3 године.

На страни 9. понавља се иста спорна тврдња: ”После открића Хигсовог бозона на LHC експериментима, као и доказима о његовој продукцији у бб финалном стању на експериментима на Tevatronу, неопходно је измерити његове особине.” Одавде поново следи ”доказ” о продукцији Хигс бозона на Теватрону, па још и мерење његових особина (за честицу која на експериментима D0 и CDF не може да се открије) и све то ”под вођством кандидата”. Наведено је да је рад кандидаткиње био ”педантан”, али је Извештај очигледно ”алкав”, када оваква тврдња комисије може да стоји и још да се понавља и разрађује.

Затим, наведено је пет радова у којим је трагано за Хигсом, сваки у различитом каналу (што су и различите анализе): $Higgs \rightarrow l + \tau + \text{jets}$, $Higgs \rightarrow ll + MET$, $Higgs \rightarrow \text{diphoton}$, $Higgs \rightarrow \text{trilepton}$, $ZH \rightarrow llbb$. Питање је да ли тако широк или бар сличан научни опус имају редовни професори са MIT-а или сениори у CERN-у.

На страни 18. стоји ”два експеримента су завршила са операцијама”, где је могао и прикладнији термин од ”операција” да се употреби. Речено је ”у оквиру IF-а формирала групу која се бави идентификацијом бустованих бозона”, при чему је требало рећи ко ту групу сачињава и има ли каквих резултата тог рада.

Комисија истиче на страни 19. да ће кандидаткиња ”у блиској будућности имати и руководећу улогу на ATLAS експерименту”, где не наводи која је то улога, или је то ипак само некаква процена Комисије?

Писма препоруке, иако је депласирано да их кандидат или комисија коју сам предложи на овакав начин прилаже, не специфицира допринос наведеним радовима, већ се фокусира искључиво на конвинуерску позицију, више у форми потврде, што делује сувишно.

Речено је у Извештају комисије да је кандидаткиња ”у току свог досадашњег рада показивала велику самосталност. На то указује њен избор тема на којима је радила у оквиру велике колаборације”. Да није изнет тако широк спектар различитих тема било би лакше поверовати у самосталност, овако је то теже. Поготово кад се узме у обзир да је тако "самосталан" кандидат био принуђен да се врати тамо одакле је главом без обзира још 2000. године побегао.

У закључку комисије стоји ”изузетна инвентивност, дар за решавање најсложенијих проблема, осећај за тимски, менторски и уређивачко-рецензентски рад, завидне лидерске способности” што делује веома тенденциозно и умањује објективност. У истом таквом стилу наводи се ”У окружењу каква је велика колаборација позиционирала је себе као водећег научника” и ”Један од најбољих истраживача на D0 експерименту у својој категорији”, што такође представља претеривање преко сваке мере, посебно без појашњења наведене, кандидату својствене категорије.

Додатак из реферата за избор у звање научни сарадник 2010. године

За избор у најниже научно звање приложен је списак од 19 радова (13 M21, 5 M22 и 1 M23), претежно из D0 колаборације, такође без навођења било каквих доказа о ауторству. Ти радови су толико тематски различити, да се може поставити питање како је кандидаткиња успела да у свим тим радовима има значајан допринос, толики да их са правом може да издвоји као своје од многобројних (на стотине) радова на којима је потписана. За звање научни сарадник навела је нпр. радове у којима се трага за наелектрисаним Хигс бозоном у распаду топ кварка (*Phys. Lett B* 682), онда каже мерила је трилинеарне каплинге бозона у $WW+WZ$ (*Phys. Rev. D* 80:053102), па онда Хигс са

недостајућом енергијом и акопланарном б-цет топологијом (Phys. Rev. Lett 101:071804), а мерила је и shape (облик) расподеле трансверзалног импулса у Z+gamma (Phys. Rev. Lett 100:102002) и поврх свега и хелицитет W бозона у распаду топ кварка. Изгледа да је сасвим успут радила на мерењу пресека за WW, онда на MSSM Хигсу, исто тако на невидљивом Хигсу, а коначно је мерила масу и ширину W бозона, све под окриљем OPAL колаборације. **Колико врхунских истраживача треба саставити и колико година треба да све то ураде?**

Ништа од те проблематике (а питање је зашто) није наведено у њеном извештају за избор у звање научни саветник, где је пријавила 22 рада, такође без навођења нота са малим бројем аутора и презентација на интерним састанцима.

При крају извештаја за избор у звање научни сарадник стоји списак радова за њен реизбор у звање истраживач сарадник 2006. године. Том приликом је пријавила 58 радова за избор у најниже звање. Да ли и сада има смисла веровати у тако високу продуктивност, или се опет ради о произвољном навођењу радова?

Закључак

На крају, остало ми је још само да, *запањен горе показаном суровом непрофесионалношћу, неодговорношћу и пристрасношћу у лажном приказивању резултата рада кандидата др Лидије Живковић, тада у звању научног сарадника, што је дотичној омогућило да без законом прописаних услова постане научни саветник са прескакањем звања вишег научног сарадника, предлажем да се свим члановима ове комисије забрани учествовање у процесу бирања и оцењивања рада будућих кандидата за сва научна звања на територији Републике Србије у следећих пет година најмање*, јер су прекршили многе норме КОДЕКСА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ од 10. јула 2016. године, на пример оне које су описане у ПОГЛАВЉУ: *Плагирање, лажно ауторство, измишљање и кривотворење резултата и аутоплагирање:*

Члан 21.

(1) У научноистраживачком раду није дозвољено плагирање, лажно ауторство, измишљање и кривотворење резултата и аутоплагирање.

Члан 23.

(1) Лажно ауторство је навођење као аутора лица које није учествовало у изради рада.

Члан 24. (*Измишљање и кривотворење резултата*)

(1) Измишљање и кривотворење резултата је деловање којим се манипулише предметом, опремом или процесом истраживања, са циљем да резултати научног истраживања буду намерно подешени или тенденциозно протумачени.

(2) Посебан облик измишљања и кривотворења резултата је несавесно и неодговорно приказивање чињеница у извештајима о наставном и научноистраживачком раду.

Члан 34. (Професионално напредовање)

(1) Процена успешности остваривања професионалних обавеза и професионалне компетенције члана универзитетске заједнице мора да буде објективна, непристрасна и утемељена на унапред утврђеним и транспарентним критеријумима. Члан универзитетске заједнице дужан је да процене о условима за професионално напредовање других чланова заснива искључиво на критеријумима који су релевантни за вршење професионалних обавеза, односно на показаној стручности, таленту и професионалним резултатима.

Напомињем да је претходни Кодекс професионалне етике од 9. новембра 2007. године, био још строжији од овог новог Кодекса у коме су, ипак, остали скоро сви важни етички канони старог Кодекса без суштинских измена.

И на самом крају овог скромног подухвата, који претендује да мало заталаса устајале воде и уснуле савести, сетих се оперетске личности др Миће Јовановића и галаме у јавности поводом његовог, како су тада сви "демократски" медији тврдили, плагираног доктората. Питам вас ко су веће штеточине: људи слични Мићи, или Ђоки, Пери а Ацама? За мене нема дилема, ни у материјалној, ни у духовној равни.

Примера ради, само непосредна и очигледна штета у вези са наметањем гЛЖ је: незаслужена саветничка плата већ три године и непосредно отимање позиције у ЦЕРН-у неком млађем и перспективнијем. Такву позицију јој нико нормалан не би обезбедио, у годинама у којима је (приближава се педесетој). То није било ни пристојно урадити, а не поготово, кад су је онако на силу прогурали у саветничко звање. Нешто 'контам': не би ли правда била задовољена, да им се по повратку са црнорске специјализације, гЛЖ наљути, скупи своје 'пинкле', и поново 'отплови' у земљу обећану да у неком кибуцу заузме одговорно место 'конвинера' (convener) дојарки? А, да Ђока Шијачки и Пера Ацић засучу руке и почну да раде шифтове, не би ли још који црнорски потпис зарадили, пре него што крену по М и т а р с т в и м а небеским. Ваљаће им тамо?

О милионима евра бачених на црнорску чланарину, да би се у Женеви башкарили ислужени физичари и њихови "ученици" сумњивих квалитета, још ћемо говорити и писати.

Филип Раке Вукајловић

Научни саветник Института „Винча“ у пензији (не и пензионер)

Београд и Винча од 26. децембра 2017. до 05.01.2018. године

Поговор:

"Постоји у српској науци становити (не мали) број људи који стално радећи исто, и то помало или практично ништа, увек хватају прикључак и убацују се у све нове и нове тренутно модерне области истраживања. Пошто увек и само симулирају бурну делатност, наравно да им процес преласка са једне области истраживања (о којој углавном мало појма имају) на другу нову, сасвим удаљену област истраживања, не представља никакву тешкоћу. Чак им све то смањује ризик да их неко евентуално не провери шта су то радили/урадили и шта тачно знају из области за коју су наводно били експерти." Филип Раке Вукајловић, 2009. године.

Антон Павлович Чехов (1860-1904): *"Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр..."*

Прилог бр. 1: Одлука о промени руководиоца пројекта потписана дана 30.06.2016. године;

Прилог бр. 2: Лабораторија за физику високих енергија Института за физику нуди позиције за докторанте са "комуникационим вештинама";

Прилог бр. 3: Материјал за избор у звање Лидије Живковић;

Прилог бр. 4: Биографија Лидије Живковић на енглеском језику у време избора.

На крају нешто у клипу, слици и мало у речи:

<https://www.youtube.com/watch?v=NTkLV0PQ7cw>

Неколико фотографија срећних лица црноваца из 2012. године када је авантура, направно скупог, српског придруженог чланства у ЦЕРН-у започела.

1. РУДАРИ ДУХА(У тунелу усред мрака...)

2. Строги поглед, заљубљени поглед и тупи поглед.

3. Тадићеви комисионари и 'гориле'.

4. Топли поздрав: Триста без Пере и Божје ништа!

5. Божји је сила!

6.Људи с четири прста: Све за Србију, Србију низашта (све док уплаћује чланарину)? Велики оркестар 'колаборациониста'.